

KIS TAMÁS
TDK DOLGOZAT

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
GYÁRTÁSTUDOMÁNY ÉS -TECHNOLÓGIA TANSZÉK

TDK DOLGOZAT

M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

GYÁRTÁSTUDOMÁNY ÉS -TECHNOLÓGIA TANSZÉK

KIS TAMÁS

TDK DOLGOZAT

Degradáció előrejelzése mesterséges intelligencia
segítségével

Konzulens:

Mohamed Számi

diplomás mechatronikai mérnök

Témavezető:

dr. Németh István

egyetemi docens

Budapest, 2024.

Tartalomjegyzék

Előszó

Jelölések jegyzéke

1. Bevezetés	1
1.1. Célkitűzések	1
2. Szakirodalmi áttekintés	2
2.1. 4. Ipari Forradalom és újításai	2
2.1.1. Internet of Things a gyártásban	3
2.1.2. Adatvezérelt gyártás és Big Data	5
2.2. A gépi tanulás és iparban való alkalmazásai	7
2.3. Felügyelt tanulás	9
2.4. Gépi tanulási algoritmusok	10
2.4.1. Döntési fa	10
2.4.2. Random Forest keresés	11
2.4.3. Lineáris regresszió	11
2.5. Naive Bayes	12
2.6. Logisztikus regresszió	13
2.7. Teljesen összekapcsolt neurális háló	14
2.8. Előrejelző karbantartás és előnyei	14
2.9. Fizikai Degradációs modellek	16
2.9.1. Wiener-folyamat	17
2.9.2. Gamma-folyamat	17
2.9.3. Cox-Ingersoll-Ross-folyamat	18

3. A modellalkotás menete és eredményei	19
3.1. IMS csapágy adathalmaz	19
3.1.1. Adatcsökkentés és szűrés	19
3.2. FEMTO csapágy adathalmaz	24
3.2.1. Adatcsökkentés és szűrés	25
3.3. A modell megalkotása és optimalizálása az adatsorra	25
4. A mesterséges intelligencia modell	29
4.1. IMS adathalmaz előkészítése	29
4.1.1. Augmentálás	30
4.2. FEMTO adathalmaz előkészítése	32
4.3. Hibrid MI modell felépítése	32
4.3.1. Egyszerű FCN struktúra - Az alapmodell	33
4.3.2. Random Forest kereséssel kiegészített modell	34
4.3.3. A végső hibrid modell RF visszacsatolásával	35
4.3.4. Előrejelzés eredménye az adatsorokra	35
5. Összegzés	38
5.1. Konklúzió	38
5.2. Összefoglalás	39
5.3. Fejlesztési lehetőségek	39
Irodalomjegyzék	40
Summary	42

Előszó

A 4. Ipari forradalom tömérdek újítással hozott el új korszakot a gyártástechnológiában. E dolgozat célja, hogy a fejlesztések egy kis szegmensének kidolgozásával, egy új modell felállításával segítse az uttat a tökéletesség felé.

~ ~ ~

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném hálámat kifejezni konzulensemnek Mohamed Számminak a folyamatos segítségéért és türelméért, illetve témavezetőmnek Németh Istvánnak gördülékeny kommunikációjáért és tanácsaiért.

Budapest, 2024. november 11.

Kis Tamás

Jelölések jegyzéke

A táblázatban a többször előforduló jelölések magyar és angol nyelvű elnevezése. Az egyes mennyiségek jelölése - ahol lehetséges - megegyezik hazai és a nemzetközi szakirodalomban elfogadott jelölésekkel. A ritkán alkalmazott jelölések magyarázata első előfordulási helyüknél található.

Rövidítések, mozaikszavak

Rövidítés angol	Megnevezés angolul	Megnevezés magyarul
RUL	Remaining Useful Life	Hátralévő hasznos élettartam
AI	Artificial Intelligence	Mesterséges intelligencia
ML	Machine Learning	Gépi tanulás
RF	Random Forest	Véletlen erdő
PCA	Principal Component Analysis	Főkomponens-analízis
CIR	Cox-Ingersoll Ross	Cox-Ingersoll Ross modell
MSE	Mean Squared Error	Átlagos négyzetes hiba
MAE	Mean Absolute Error	Átlagos abszolút hiba

1. fejezet

Bevezetés

A 4.ipari forradalomnak nem csak a különböző iparágak, gyártási területek összekapcsolhatóságának fejlesztése, a gyártás lépéseinek integrációja a célja, hanem annak intelligens automatizálása is. Hozadékaival újabb következtetések vonhatóak le a termékkel kapcsolatban, és korábban nem látott mértékben optimalizálható a gyártási folyamat. A megelőző karbantartás, várható élettartam meghatározás és az ezekhez hasonló módszerek mind a selejt csökkentéséhez, a gyártási sebesség növeléséhez és a termék minőségének javításához járultak hozzá. Ezek alkalmazásához szükség volt az olyan mesterséges intelligencia alapú megoldások iparban való megjelenéséhez, mint a gépi tanulás. A gépi tanulás úttörésével a gazdaság minden területén megjelentek különböző statisztikai és determinisztikus mesterséges intelligencia modellek.

1.1. Célkitűzések

Jelen dolgozatomban egy olyan determinisztikus modell, neurális háló felépítésével foglalkozom, amely alkalmas különböző, a gyártásban gyakran használt elemek várható élettartam meghatározására, amelyek adathalmazai eltérnek mind a vizsgált körülményekben, mind az adatok számában. Ezután különböző mérőszámokkal teszteltem az előrejelzés sikerességét, a neurális háló struktúra-kialakításának és paraméterbeállításainak hatékonyságát. Céloom egy kvázi-univerzális modell felállítása, mely a lehető legpontosabban tudja előre jelezni a szerszámok vagy gépelemek várható élettartamát, a mérés vagy a begyűjtött adatok jellegétől.

2. fejezet

Szakirodalmi áttekintés

E fejezet célja, hogy betekintést adjon az Ipar4.0 által kínált számtalan lehetőségbe, és az alkalmazásuk mellett felmerülő kihívásokra. Ezen technológiák nyitottak utat a jelen dolgozatban is alkalmazott prediktív gyártás optimalizációs módszereknek, és az elkövetkezendő években központi szerepet játszanak majd a feldolgozóipar fejlesztésében.

2.1. 4. Ipari Forradalom és újításai

A gyártástechnológia fejlődése során néhány kivételes alkalommal fordult elő olyan ugrásszerű változás, amely kiérdemelte volna az ipari forradalom nevet. Ezek kiváltója mindig olyan találmány vagy fejlesztés volt, amely alapjaiban alakította át a termelést, vagy akár teljesen új iparágakat hozott létre. Az ipari forradalmak megváltoztatták a társadalom életmódját, életminőségét, ezen folyamatok éles, könnyen elkülöníthető határpontjai a történelemnek, melyek gyökeresen átszabták a világot.

A fejlődés korai szakaszaiban ez még jóval kézzelfoghatóbb módon nyilvánult meg. A 18. században az 1. ipari forradalmat például a gőz energiaforrásként való felhasználása váltotta ki, az emberi, állati fizikai munka kiváltásával nagy mértékben nőtt a produktivitás. Az 1920-as években a tömegtermelés megjelenésével elindult a 2. ipari forradalom. A gyártási lépések szétválasztásával, a munka megosztásával lecsökkent a gyártási idő, és a termékek minősége tartósan biztosítható volt. A 3. forradalmat már egy kevésbé látványos fejlesztés hozta el. Az 1960-as években elkezdődött az ipar elektromos automatizálása, és ezáltal megjelentek az első kezdetleges PLC-k. A különböző folyamatok elektronikus vezérlésével olyan precizitás lett elérhető a termékek előállításán, amelyre korábban nem volt példa. [7]

A 4. ipari forradalom 2010-es években való megjelenésére már nem lehet egy elkülönülő újítást megjelölni, mivel kialakulása több komplex elem behatásának köszönhető. Az utóbbi 50 évben a számítástechnika hatalmas fejlődésen ment keresztül. A processzorok számítási kapacitása és adathordozók tárolási képessége nőtt. A mikroelektronikában egyre kisebb méretű áramkörök készülnek. A gyárak képesek lettek a termelési folyamat egyre pontosabb vezérlésére, megfigyelésére, illetve az összegyűjtött adatok részletesebb feldolgozására, kihasználására. Mivel az ipari fejlődés mozgatórugója mindig is a gyártási sebesség növeléséért, és a termék minőségének javulásáért folytatott harc volt, így az Ipar4.0 is, a fenti fejlesztések segítségével, a gyártási területek összekapcsolhatóságát és annak intelligens automatizálását hivatott elősegíteni. Megjelentek számos olyan különálló metódusok, technológiák, melyek együttes alkalmazása fogja elhozni azt az ipari paradigma váltást, melyet ipari forradalomnak nevezhetünk. Az Ipar4.0 így tehát egy gyűjtő kifejezés, mely ezen fejlesztéseket vonja ernyő alá. A továbbiakban ezeket fogom nagy vonalakban ismertetni. [11]

2.1.1. Internet of Things a gyártásban

A feldolgozóipar folyamatos, kompetitív növekedésével a gyártók általános céljává vált, hogy új, egyedi termékeket készítsenek, melyeknél elengedhetetlen az alkalmazkodóképesség, testreszabhatóság és megbízhatóság. Ezek a termékek komplex gyártórendszereket igényeltek, ahol megvalósítható a legprecízebb irányítás, és a legrészletesebb információgyűjtés. Ezen trend növekedésével egyre több hálózatra kapcsolt gépet használtak a műveletek végrehajtására. A gépek erősen függtek egy-egy előző lépés kimenétől, vagy akár ugyanazt a feladatot látták el. Szükségessé vált a hálózat konfigurálhatósága is, hogy akár rövid idő alatt, hogy biztosítsuk a rugalmas termelést, a nem várt események megoldhatóságát. Ezen intelligens gyártás követelményeinek teljesítésében az IoT kulcsszerepet vállal. Az IoT egy globális háló a gyártásban résztvevő számos elemek, "dolgok" összekapcsolására. Ezek lehetnek szenzorok, aktuátorok, termékek, emberi erőforrás, a gyártásban résztvevő bármely aktív vagy passzív elem. Ezzel az infrastruktúrával képesek vagyunk a termelési folyamat teljes digitális integrációjára. [6]

Az internet 1960-as évekbeli indulása óta része lett életünk minden aspektusának, használjuk munkánkban, szabadidőnkben, egyaránt függnek tőle magánemberek, nagyvállalatok és országok is. Az IoT megjelenésével a világhálóra már nem csak az emberek hanem a "dolgok" is felcsatlakoznak. A konkrét érzékelés többféle módon történhet. A termék közvetlen állapotának, gyártási útvonalának követésére, vagy a raktározás kezelésére RFID technológiát használnak. A termékre kerül egy antennával ellátott adattárolásra alkalmas áramkör (tag), amely lépésenként kommunikál a gyártási

folyamat során elhelyezett olvasókkal (reader). Nagy előnye a vonalkódos megoldással szemben, hogy a tagnek nem kell feltétlen láthatónak lennie a reader számára, csupán a rádióhullámoknak kell olvashatónak lenniük. Az okostelefonok, tabletek a termelés ezen területén is hasznosíthatóak. Ezek az eszközök tulajdonképpen számos szenzorral (gyorsulás- és nyomásmérők, gyroszkópok, GPS) felszerelt számítógépek. Megjelenésük nagyban hozzájárult a valós időben történő beavatkozás segítéséhez. Jelen dolgozat szempontjából legfontosabb elemek az úgynevezett WSN-ek (vezeték-nélküli érzékelő hálózatok). [21] A WSN komplex rendszerek teljeskörű megfigyelésére alkalmas, térben szétszórva elhelyezett, egymással adatcserére képes érzékelő. Minden ilyen szenzor rendelkezik egy antennával a kommunikációhoz, mikrokontrollerrel, és analóg egységgel a döntéshozó számításokhoz és egy áramforrással ezek ellátására. Különböző hálózati topológiába rendezve a WSN-eket alkalmasak lesznek bonyolult folyamatok részletes ellenőrzésére. Ilyen eszközökkel válik lehetségessé a későbbiekben tárgyalt gyártási folyamatok megfigyelése.

A kommunikáció elősegítése érdekében számos protokoll lett felállítva, melyek különböznek mind hatótávban, mint adatátviteli sebességben. A gyártásban legelterjedtebben használt információs modell az MTConnect. Ez nemcsak, hogy tartalmazza a szükséges protokollokat, de felállít egy egységes "szótárat", mely elősegíti a kommunikációt. Univerzális kapcsolatot épít ki az IoT eszközök és a gyártás elemei között (PLC, CNC). További előnye az egyszerűbb protokollokkal szemben, hogy megakadályozza a beavatkozást, csak adatlekérdezést enged, ezzel jóval nagyobb biztonságot ad, mint a szabadabb változatok (Bluetooth, WiFi, stb.). Ahogy az internet esetében, IoT rendszereknél is szükség volt hálózati hierarchiák felállítására, erre olyan megoldások születtek, mint a RAMI4.0. A RAMI4.0 nagyban egyezik az internetnél használt Open Systems Interconnection (OSI) architektúrához, annyiban különbözik tőle, hogy lineáris hierarchia helyett három dimenziót is használ. Az első dimenzió a gyári rendszer, ami a termék, az állomás és a beavatkozók között, míg a második dimenzió a kommunikáció, a funkció és az információ szintjei között teremt kapcsolatot. A harmadik dimenzió a termék életútját osztja fel, a kezdeti tervezéstől a használt termék feldolgozásáig.

Egy működő IoT rendszerhez már csak egy olyan platform hiányzik, ami biztosítja a szoftver infrastruktúrát a fizikai szenzorok, aktuátorok és a digitális programok integrációjához. Ezek a platformok segítik a beérkező adatok értelmezését, vizualizációját, és különböző adatkezelő és analitikus funkciókkal rendelkeznek. A népszerűbbek közé tartoznak az Azure, AWS, IBM Watson és még számos más szoftverek. A fent leírtakból látható mennyi különböző területen segítheti a gyártást az IoT rendszerek felállítása. Azonban az ezekből beáramló nagy mennyiségű adatok kezelése új problémákat vet fel. Az ekkor felmerülő kihívásokat a következő pontban tárgyalom.

2.1.2. Adatvezérelt gyártás és Big Data

A feldolgozó ipar fejlődése során egyre fontosabb lett a termékek megfigyelése, életútjának végigkövetése. Már az 1. ipari forradalom előtt is jelentős szerepet játszott az adatgyűjtés, hiszen a mesteremberek tanítványaiknak elbeszélés útján adták tovább mestersegeik rejtjelmeit. A gépesítéssel szükségessé vált a papír alapú rendszerezés, hiszen a gépeket egyszerre több ember is kezelhette. Az IT megjelenésével lehetségessé vált az elektronikus tárolás, majd a rohamos fejlődésnek köszönhetően megjelentek az adatbázisok, és elindult az automatikus adatszedés. Mivel ily módon a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb mennyiségben tudtak mintát gyűjteni, a cégek képessé váltak az adatok olyan algoritmikus elemzésére, mint a lineáris regresszió, vagy az egyszerűbb statisztikai módszerek. [15] [17]

A 21. század korábbiakban említett újításaival a begyűjthető adathalmaz eddig nem látott méreteket öltött. Ennek következtében megszületett az adatvezérelt gyártás irányelve, mely minden összegyűjthető információban rejlő értéket törekszik kihasználni, a termelés növelésére, javítására. Eleinte TerraByte méretű, majd napjainkra a PettaByte nagyságrendet is felülmúló adatbázisokkal dolgozhatunk, ezeket az adathalmazokat, a velük kapcsolatos műveleteket és a kezelésükkel járó kihívásokat nevezzük összefoglaló néven Big Data-nak. Legfőbb jellemzői az 5 V-s kifejezés:

- **volume** - adatméret,
- **variety** - adatok különböző formában, különböző forrásból,
- **velocity** - az új adatok legenerálásának, érkezésének sebessége,
- **veracity** - az adatokkal járó bizonytalanság, rendszertelenség, hiányosság, zaj,
- **value** - az adatokban rejlő valódi érték, potenciál.

A begyűjtött információkat megkülönböztethetjük forrásuk típusától is:

- **menedzsment adatnak** nevezzük az intelligens gyártórendszerekből (MES) érkező adatokat, mint például a folyamattervezés, a raktározás, a karbantartás, de a kereskedelem és marketing információi is ide tartoznak,
- **berendezések adatai** az IoT rendszerek által összegyűjtött információk, mint a gyártási körülmények, a valós idejű működési teljesítmény és a karbantartási adatok,
- **felhasználói adatokat** gyűjtünk webes portálokról, közösségi médiából, melyeknél nem csak az elégedettséget, hanem a vásárló demográfiai adatait, preferenciáit is célszerű gyűjteni,

- **okos eszközökből származó termék adatok** árulkodnak a termék teljesítményéről, a felhasználás módjáról, esetleg időjárási körülményeiről,
- **nyilvános információk** is gyűjthetők különböző állami adatbázisokról, melyek a felhasználói célcsoportokról adhatnak részletesebb képet.

Az adatelemzés ekkora mintaszámnál rendkívül komplex feladat. A számos forrásból, többféle kódolásban érkező információkat tárolni kell, a gyárak területén pedig nem megoldható ez ilyen mértékben. A gazdaságos utat a felhő alapú szolgáltatások megjelenése jelentette.

A legnagyobb probléma az adatfeldolgozásban jelent meg. A számítógépek nem rendelkeznek megfelelő kapacitással, a Big Data kezelésére kívánt sebességgel, így valamilyen új megoldásnak kellett születnie. Az elosztott számítástechnikai rendszerek több autonóm számítógépből álló hálózatot jelentenek, melyekkel megfelelő sebességgel dolgozhatóak fel nagy méretű adatsorok. Irányítják az adattárolást, a számítási feladatok és terhelés elosztását, az adatáramlást a számítógépek között, és az adatok megőrzésének biztonságát rendszerhiba esetén. Ezen technológiák legfejlettebb változata a felhő alapú számítás. Az ilyen rendszereknél már maguk a számítógépek sem tartózkodnak a munkavégzés helyén, sőt nem is feltétlenül vannak egy helyen.

2004 környékén a Google három témánkhöz köthető tanulmányt publikált, mely elindította a fejlődés folyamatát. Ezt tovább dolgozva a Yahoo két munkatársa megalkotta az első keretrendszert, a **Hadoop Distributed File System**-et (HDFS), ez együttműködve a Google által prezentált **MapReduce** rendszerrel alkotta az első használható megoldást az elosztott adatfeldolgozásra. [17] A MapReduce működése a következő egyszerű lépésekben alapul:

1. A bemeneti fájlt felosztják meghatározott elvek szerint, majd mindegyik részhez hozzárendelünk egy feladatot. A két rendszer - MapReduce és HDFS - egyszerre fut egy adott számítógépen, tehát mindegyik egyszerre felel az adattárolásért és a számítások elvégzéséért, így nem kell feleslegesen másolatokat cserélni a gépek között.
2. Az egy ilyen részletben található adatok azonosítókulcs-érték párokba rendeződnek szabvány szerint, majd sorban lefutva kimenetként visszaadják az eredményt ugyanilyen párokban.
3. A MapReduce előre meghatározott szempont szerint csoportosítja a kimeneti párokat. Minden kulcs egy új csoportot hoz létre.
4. Miután minden részleten lefutott az 1-3. lépés, megkezdődik az adattömörítés eljárása (Reduce), ehhez a hálózaton keresztül megkapja az összes adott csoportba

rendelt kimeneti párt, listába helyezi az értékeket, majd a folyamat végén kiadja azokat.

2.1. ábra. MapReduce folyamatábrája

Habár a Hadoop rendszer felállítása óta rengeteget fejlődött, mint például a **DAG**-ok (irányított aciklikus gráf) megjelenése, vagy a gépi tanulás modelljeinek integrálása, az újabb technológiák is hasonló elveken működnek, így ezeket nem tárgyaljuk. Az ismertett technológiákkal elérhetővé vált a Big Data kezelése olyan különböző módszerekkel, melyekkel kiszűrhetőek az adathalmazban található rendellenességek, hiányosságok. Ezeket a következő fejezetben részletesen bemutatom. [10]

Az adatok életútjának következő állomása az analízis, ez kulcsfontosságú a folyamatban, hiszen értékteremtő információt csak helyes elemzéssel szerezhethetünk. A befolyó adatok helyes értelmezésével számos következtetést vonhatunk le a minőséget befolyásoló tényezőkkel kapcsolatban. A különböző statisztikai és determinisztikus modellek segítségével képesek lehetünk komplex folyamatok modellezésére, korreláció meghatározásra, és a termelést befolyásoló, korábban nem ismert tényezők felfedezésére. Az adat végső soron akkor kerül felhasználásra, mikor az analízis után a cégvezetés végrehajt valamilyen változtatást, mely remélhetőleg pozitívan hat majd a gyártás valamely pontjára. Fontos így megjegyezni, hogy az adat nagy mennyisége nem feltétlenül jelent pozitív változást, ehhez szükséges a pontos analízis és a hatékony beavatkozás.

2.2. A gépi tanulás és iparban való alkalmazásai

A gépi tanulás az informatika, a statisztika, a valószínűség-számítás, a mesterséges intelligencia, a pszichológia, a neurobiológia és számos más tudományágban bemutatott nagy területet képvisel. A gépi tanulással a problémák egyszerűen úgy oldhatók meg, hogy egy kiválasztott adathalmazt jól reprezentáló modellt készítünk. A gépi tanulás a számítógépek emberi agy utánzásának megtanításától egy fejlett területté vált, és a

statisztika területét egy olyan széles tudományággá tette, amely a tanulási folyamatok alapvető statisztikai számítási elméleteit állítja elő. Olyan algoritmusok létrehozásával foglalkozik, amelyek lehetővé teszik a számítógép számára a tanulást. Tanulásnak az adatok statisztikai szabályszerűségeinek vagy más mintázatainak megtalálása.

Napjainkban számos gépi tanulási algoritmust fejlesztettek ki [1], frissítettek és javítottak, és a gépi tanulás legújabb fejlődése az a képesség, hogy automatikusan alkalmazza a különböző összetett matematikai számításokat a nagy adatokra, ami sokkal gyorsabban kiszámítja az eredményeket. Az adaptív programozás nagyon népszerű. A gépi tanulásban használják, ahol az alkalmazások képesek felismerni a mintákat, tanulni a tapasztalatból, új információkat absztrahálni az adatokból, vagy optimalizálni a feldolgozás és a kimenet pontosságát és hatékonyságát. Továbbá a gépi tanulási technikákat többdimenziós adatokkal való munkára használják, amelyek az alkalmazási területeken nagy mértékben vannak jelen. Tehát a kívánt eredmény alapján a tanulási algoritmusokat a következő csoportokba sorolják:

- **Felügyelt tanulás** - a különböző algoritmusok olyan függvényt generálnak, amely a bemeneteket a kívánt kimenetekhez rendeli. A felügyelt tanulási feladat egyik szabványos megfogalmazása az osztályozási probléma: a tanulónak meg kell tanulnia (megközelíteni a viselkedését) egy olyan függvényt, amely egy vektort több osztály valamelyikébe sorol, a függvény több bemeneti-kimeneti példáját vizsgálva.
- **Felügyelet nélküli tanulás** - bemenetek halmazát modellezi: címkézett példák nem állnak rendelkezésre.
- **Félig felügyelt tanulás** - címkézett és címkézetlen példákat kombinál, hogy megfelelő függvényt vagy osztályozót hozzon létre.
- **Erősítéses tanulás** - az algoritmus megtanulja, hogyan kell cselekedni a világ megfigyelése alapján. Minden cselekvésnek van valamilyen hatása a környezetre, és a környezet visszajelzést ad, amely irányítja a tanuló algoritmust.
- **Átvitel** - hasonló a felügyelt tanuláshoz, de nem állít fel explicit módon egy függvényt: ehelyett megpróbálja megjósolni az új kimeneteket a tanítási bemenetek alapján, képzési kimenetek és új bemenetek alapján.
- **Tanulás a tanuláshoz** - az algoritmus maga tanulja meg a bias függvényét korábbi tapasztalatok alapján.

2.3. Felügyelt tanulás

A tanulási folyamat egy egyszerű gépi tanulási modellben két lépésre oszlik: tanításra és tesztelésre. A tanítási folyamat során a tanító adatok mintái bemenetként szolgálnak, amelyek jellemzőit a tanulási algoritmus vagy tanuló megtanulja, és így felépíti a tanulási modellt. A tesztelési folyamat során a tanulási modell a tanult algoritmust alkalmazza a validációs adatok előrejelzésére. A címkézett adatok a tanulási modell kimenete, amely megadja a végső előrejelzést vagy a besorolt adatokat. Az folyamat lépései a 2.2 ábrán találhatóak.

2.2. ábra. Felügyelt tanulás folyamata

A felügyelt tanulás a leggyakoribb alkalmazott módszer az osztályozási problémákban, mivel a cél gyakran az, hogy a gépet arra tanítsuk, hogy elsajátítson egy általa létrehozott klasszifikációs rendszert. A felügyelt tanulás leggyakrabban nem definiálja a bemeneti valószínűséget, például olyan bemenetek esetén, ahol a várt kimenet ismert. Ez a folyamat egy jellemzőkből és címkékből álló adathalmazt biztosít. A fő feladat egy olyan becslő konstrukciója, amely képes megjósolni egy objektum címkéjét a jellemzők halmazának ismeretében. Ezután a tanulási algoritmus jellemzők halmazát kapja bemenetként a helyes kimenetekkel együtt, és azzal tanul, hogy összehasonlítsa tényleges

kimenetét a helyes kimenetekkel, hogy hibákat találjon. Ezután a modell módosításra kerül ennek megfelelően. A létrehozott modellre nincs szükség, amíg a bemenetek rendelkezésre állnak, de ha a bemeneti értékek egy része hiányzik, nem lehet következtetni a kimenetekre. A felügyelt tanulás a leggyakoribb technika a neurális hálózatok és a döntési fák képzésére. Mindkettő az előre meghatározott osztályozás által adott információtól függ. Ezt a tanulást olyan alkalmazásokban is használják, ahol a múltbeli adatok valószínűsítik a valószínű jellemző eseményeket. Számos gyakorlati példa van erre a tanulásra, például egy olyan alkalmazás, amely a virágáról készült mérési eredmények alapján megjósolja az írisz fajtáját. Mint korábban említettük, a felügyelt tanulási feladatok két kategóriára oszthatók: osztályozás és regresszió. Az osztályozás során a címke diszkrét, míg a regresszió során a címke folytonos.

Az algoritmus különbséget tesz a megfigyelt X adatok, azaz a képzési adatok, a legtöbb esetben a képzési folyamat során a modellnek adott strukturált adatok között. Ebben a folyamatban a felügyelt tanulási algoritmus felépíti a prediktív modellt. A képzés után az illesztett modell megpróbálja megjósolni a legvalószínűbb címkéket a tesztkészletben lévő X minták új halmazára. A cél y jellegétől függően a felügyelt tanulás osztályozható:

- Ha y értékei a kategorikus kimenetek (egész számok) rögzített halmazába tartoznak, y előrejelzését osztályozásnak nevezzük
- Ha y lebegőpontos értékekkel rendelkezik, az y előrejelzésére irányuló feladatot regresszióknak nevezzük.

2.4. Gépi tanulási algoritmusok

2.4.1. Döntési fa

A döntési fa olyan osztályozási algoritmus, amelyet a mintatér rekurzív partíciójaként fejeznek ki [13]. Olyan csomópontokból áll, amelyek úgynevezett gyökérfát alkotnak, ami azt jelenti, hogy ez egy elosztott fa, amelynek egy gyökér nevű alapcsomópontja van, bejövő élek nélkül. Minden más csomópontnak pontosan egy bejövő éle van. Azt a csomópontot, amelynek kimenő élei vannak, belső csomópontnak vagy tesztcsomópontnak nevezzük. A többi csomópontot leveleknek nevezzük. A döntési fában minden egyes tesztcsomópont a bemeneti értékek egy bizonyos diszkrét függvényének megfelelően két vagy több altérre osztja fel a mintatérrel. A legegyszerűbb esetben minden teszt egyetlen attribútumot vesz figyelembe, így a mintatér az attribútum értékének megfelelően van felosztva. Numerikus attribútumok esetén a feltétel egy tartományra

vonatkozik. Minden levél egy-egy osztályhoz van rendelve, amely a legmegfelelőbb célértéket képviseli. A levél tartalmazhat egy valószínűségi vektort, amely azt jelzi, hogy a célattribútum milyen valószínűséggel rendelkezik egy bizonyos értékkel. A példányok osztályozása úgy történik, hogy a fa gyökerétől lefelé haladva a levelek felé navigáljuk őket az útvonal mentén végzett tesztek eredménye szerint.

2.4.2. *Random Forest keresés*

A random forest (RF) algoritmus olyan regressziós módszer, amely a beadott adatsort kellően sok véletlenszerű döntési fa részre osztja, és ezeket betanítja az adathalmaz egy-egy részhalmazával. Kimenatként megadja a döntési fák eredményének súlyozatlan átlagát. Ezeket a lépéseket szemlélteti a 4.4 ábra. A fák alaphalmazának eltérése miatt ezzel elkerülhető a túltanulás, stabilizálódik a modell. [14]

2.3. ábra. *Random Forest regresszió algoritmus*

2.4.3. *Lineáris regresszió*

A regressziós algoritmusok családjába tartozó lineáris regresszió célja a változók közötti kapcsolatok és összefüggések megtalálása. Egy folytonos skálár függő változó y (a gépi tanulás terminológiájában címke vagy célérték is) és egy vagy több (D -dimenziós vektor) magyarázó változó (más néven független változó, bemeneti változó, jellemző, megfigyelt adat, megfigyelés, attribútum, dimenzió, adatpont stb.) között modellezett

kapcsolatot ábrázol egy lineáris függvény segítségével X . A regresszióelemzésben a cél egy folytonos célváltozó előrejelzése, míg egy másik, osztályozásnak nevezett területen egy címke előrejelzése véges halmazból. A bemeneti változók lineáris kombinációját tartalmazó többszörös regresszió modellje a következő formát követi:

$$y = \beta_0 + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + \dots + e \quad (2.1)$$

A modell kiszámítása olyan képzési adatok felhasználásával történik, ahol minden egyes pont ismert címkével rendelkezik, hogy a lehető legpontosabban illeszkedjen a pontokhoz egy kiválasztott veszteségfüggvény értékének minimalizálásával. A modellt ezután ismeretlen címkek előrejelzésére használhatjuk (csak x értéket ismerünk, és y értéket szeretnénk megjósolni). A lineáris regresszió vizualizálása a 2.4 az ábrán.

2.4. ábra. Korrelációs adatok és a lineáris regresszió

2.5. Naive Bayes

A Bayes-féle osztályozás [9] a felügyelt tanulási módszerek, valamint az osztályozás statisztikai módszerei közé tartozik. Feltételez egy mögöttes valószínűségi modellt, és lehetővé teszi a modellel kapcsolatos bizonytalanságok elvi megragadását a kimenetek valószínűségeinek meghatározásával. A Bayes-osztályozás alapvető célja, hogy előrejelzési problémákat oldjon meg. Ez az osztályozás gyakorlati tanulási algoritmusokat biztosít, és képes a megfigyelt adatok kombinálására. A Bayes-osztályozás hasznos perspektívát nyújt a tanulási algoritmusok megértéséhez és értékeléséhez. Kifejezett való-

színűségeket számol a hipotézisekhez, és robosztus a bemeneti adatokban lévő zajjal szemben.

Tekintsünk egy általános valószínűségi eloszlást két érték $P(x_1, x_2)$ esetén. Bayes-szabályt alkalmazva, az általánosság elvesztése nélkül ezt az egyenletet kapjuk:

$$P(x_1, x_2) = P(x_1|x_2)P(x_2) \quad (2.2)$$

Hasonló módon, ha van egy másik c osztályváltozó, akkor a következő egyenletet kapjuk:

$$P(x_1, x_2|c) = P(x_1|x_2, c)P(x_2|c) \quad (2.3)$$

Ha a helyzetet két változóval általánosítjuk egy másik c változótól függő x_1, \dots, x_N változóhalmaz feltételes függetlenségi feltételezésére, akkor a következőket kapjuk:

$$P(x|c) = \prod_{i=1}^N P(x_i|c) \quad (2.4)$$

2.6. Logisztikus regresszió

A Naive Bayes-hez hasonlóan a logisztikus regresszió [4] is úgy működik, hogy a bemenetből súlyozott jellemzők bizonyos halmazát kinyerik, logaritmusba foglalják és lineárisan kombinálják, ami azt jelenti, hogy minden egyes jellemzőt megszoroznak egy súlyszámmal, majd összeadják. A Naive Bayes és a logisztikus regresszió közötti legfontosabb különbség az, hogy a logisztikus regresszió diszkriminatív osztályozó, míg a Naive Bayes generatív osztályozó. A logisztikus regresszió [4] a regresszió egy olyan típusa, amely egy esemény bekövetkezési valószínűségét jósolja meg az adatok logisztikus függvényhez való illesztésével. A regresszióelemzés számos formájához hasonlóan a logisztikus regresszió is több prediktor változót használ, amelyek lehetnek numerikusak vagy kategorikusak. A logisztikus regresszió hipotézisét a következőképpen határozzuk meg:

$$h_{\theta} = g(\theta^T x) \quad (2.5)$$

Ahol a g szigmoid függvény, az alábbi egyenlettel definiálva:

$$g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (2.6)$$

2.7. Teljesen összekapcsolt neurális háló

A teljesen összekapcsolt neurális hálózat, más néven sűrű neurális hálózat, minden réteg minden egyes neuronját a következő réteg összes neuronjához kapcsolja, így komplex és súlyozott kapcsolódások rendszere jön létre. Ez az architektúra kulcsfontosságú a mélytanulásban, lehetővé téve az adatokban rejlő összetett kapcsolatok hatékony modellezését.

A folyamat egy bemeneti réteggel kezdődik, amely fogadja az adatokat—ezeket gyakran normalizálják a hatékonyabb feldolgozás érdekében. Az egyes neuronok közötti kapcsolatokat egyedi súlyok képviselik, amelyek a kapcsolat erősségét jelzik, míg minden neuronnak van egy eltolási (bias) értéke is, amely lehetővé teszi a neurális aktivációs szint önálló beállítását. A hálózat ezután egy aktivációs függvényt (mint a ReLU vagy szigmoid függvény) alkalmaz minden egyes neuronra. Ez a nemlineáris transzformáció elengedhetetlen a modell számára, hogy összetett mintázatokat ismerjen fel az inputok súlyozott összegének függvényében, és meghatározza, hogy egy neuron aktiválódjon-e.

Az adat minden rétegen keresztül haladva, súlyozott és transzformált kimenetekként halmozódik fel, végül pedig egy kimeneti rétegben eredményezi a végső eredményt. A tanítási folyamat során a visszaterjesztés algoritmusával a hálózat a súlyokat és eltolásokat finomítja, lépésről lépésre csökkentve a hálózat előrejelzései és a valós kimenetek közötti hibát. Ezt a finomítást gradiens csökkenés alapú algoritmusok vezérlik, lehetővé téve a hálózat számára, hogy egyre pontosabb eredményeket érjen el, például osztályozási vagy regressziós feladatok esetén.

A teljesen összekapcsolt modell sokoldalúsága ellenére erőforrásigényes lehet, különösen nagy dimenziójú adatok esetén, mivel minden egyes neuron súlyát a teljes hálózaton keresztül optimalizálni kell. Ennek ellenére ez a sűrű hálózati struktúra az MI egyik alapvető építőkövét alkotja, lehetővé téve, hogy részletes mintafelismerési és előrejelzési feladatokban kiemelkedően teljesítsen.

2.8. Előrejelző karbantartás és előnyei

Az eddigiekben tárgyalt technológiai fejlesztések, algoritmusok mind az előrejelző karbantartáshoz hasonló termelést növelő, optimalizáló módszerekbe csúcsosodnak ki. A technológia lényege, hogy eszközeinkből begyűjtött adatok megfelelő analizálásával képesek vagyunk előre jelezni az esetleges meghibásodásokat, a karbantartás igényét, így akkor tudjuk beiktatni ezeket, amikor a legmegfelelőbb. Ideális esetben csökkenthetjük az állásidőt a felesleges beavatkozások kizárásával, és a váratlan meghibásodások meg-

előzésével, ezentúl csökkenthetjük az eszközelhasználódásból származó selejtgártást is. Ez nagy előrelépést jelentett a korábban használt karbantartási formákkal szemben, melyek csak időszakos, empirikus módon beiktatott karbantartásokat használtak, vagy ak Elméletben nagyon pozitív hozadékokkal rendelkezik az előrejelző karbantartás (EK) rendszere, azonban bonyolult meghatározni mikor lehet jövedelmező bevezetése. Felállítása nagy beruházással jár, és eredményeket csak nagy mennyiségű adat begyűjtése után, idő elteltével hozhat. Emiatt részletes költség-haszon elemzés nélkül nem érdemes neki látni ennek a folyamatnak. Az elemzés úgy megoldható csak, ha a gépekből származó megfigyelési és diagnosztikai adatok teljes valószínűségi terét vizsgáljuk, és kiemeljük az összes lehetséges előnyt. Továbbá lehetővé teszi a minimális diagnosztikai és a prognosztikai teljesítmény meghatározását, amely mellett költséghatékony lesz rendszerünk. Így a költség-haszon analízis nem csupán egy döntésben segítő számítás, hanem központi elem a EK kiépítésének folyamatában. [8]

Az alábbi ábra egy olyan esettanulmány eredményeit szemlélteti, amelyben a felhasznált karbantartási rendszert a fenti szempontok felhasználásával állították fel. Az adatok kiértékelésénél a különböző diagnosztikai és prognosztikai módszereket hasonlították össze az egyszerű reaktív karbantartással. Az ábrából nem meglepően látható, hogy a karbantartási munkálatok beiktatásának pontossága és a végtermék kívánt minősége egyaránt befolyásolja a költségcsökkentést. Pontosság szempontjából 100%-nál érjük el az ár-optimumot, hiszen ezalatt túl korán, de tervezetten történik a beavatkozás, felette pedig nem tervezett karbantartást vállalunk, amely felesleges költségeket vállal. A nehéz behangolás ellenére látható, hogy a hagyományos reaktív karbantartással szemben meghatározó mértékben csökkenthetőek a kiadások. [2]

Egy másik remek példa az EK sikerességére a GE, nagy nyomású turbinákkal foglalkozó cég példája. A motorok szétválasztott, egyenkénti analitikájával képesek voltak csökkenteni az emelkedési teljesítményt, és bevezetni egy optimalizált vízmosási eljárást. Ezek csökkentették a mechanikai terhelést az egyes alkatrészekben, növelve élettartamukat, és javítottak az üzemanyagfogyasztáson, amely minden vásárlónak évi 7 millió dollár megtakarítást eredményezett. [3]

A példákból tisztán látszik, milyen pozitív hozadékok lehetnek az előrejelző karbantartásnak. Ez a technológia csak egy töredéke a fejezetben ismertetett újítások kiaknázható lehetőségeinek. A fejezetben leírtakból talán érzékelhető jelentőségük, és érthető miért szállt be annyi cég a 4. ipari forradalom előre vitelébe.

2.5. ábra. A [2] által közölt karbantartási mrendszer eredményei

2.9. Fizikai Degradációs modellek

Mechanikai alkatrészek élettartam meghatározására a klasszikus megoldás fizikai, determinisztikus degradációs modellek alkalmazása. Ezek előnye, hogy egyszerűbben megérthetőek és jól reprezentálják az adott folyamatot. Hátrányuk azonban, hogy szigorúan arra a specifikus rendszerre, folyamatra használhatóak, melyre megalkották őket, másik hiányosságuk, hogy átfogó ismeretet igényelnek az adott rendszerről. A feladat pontosságának igénye szerint többféle komplexitású modell létezik. A legegyszerűbbek a determinisztikus modellek, melyek egyszerű elemi függvények illesztésével adhatóak meg, amit egy vagy több degradációt jellemző konstans módosít. [5] Néhány gyakran használt degradációs modell:

- **Lineáris degradációs modell** $D(t) = D_0 + \beta t$ ahol $D(t)$ a degradáció az idő t függvényében, D_0 a kezdeti állapot, és β a degradációs ráta.
- **Exponenciális degradációs modell** $D(t) = D_0 e^{\lambda t}$ ahol $D(t)$ a degradáció az idő t függvényében, D_0 a kezdeti állapot, és λ a degradációs együttható.
- **Logaritmusos degradációs modell** $D(t) = D_0 + \alpha \ln(1 + \beta t)$ ahol $D(t)$ a degradáció az idő t függvényében, D_0 a kezdeti degradáció, α és β pedig paraméterek.
- **Hatványfüggvény (Power-law) degradációs modell** $D(t) = D_0 + \alpha t^\beta$ ahol $D(t)$ a degradáció az idő t függvényében, D_0 a kezdeti állapot, α és β paraméterek.

- **Weibull degradációs modell** $D(t) = D_0 + \eta \left(\frac{t}{\tau}\right)^\beta$ ahol $D(t)$ a degradáció az idő t függvényében, D_0 a kezdeti állapot, η a skála paraméter, τ az időskála, és β az alakparaméter.

Egy fejlettebb megoldás sztochasztikus modellek alkalmazása. A degradáció időbeli változása nem determinisztikus módon változik, a degradáció időközönként eltérően és csak bizonyos határok között, sztochasztikusan kummulálva növekszik. Az ilyen modellek sokkal pontosabban le tudják írni a degradáció fizikai valóját, mint az elemi függvények.

2.9.1. Wiener-folyamat

A Wiener-folyamat a egy olyan sztochasztikusan, normál eloszlás szerint változó függvény, melyet gyakran a Brown-mozgás leírására is használnak, így alkalmas a degradáció váratlan megváltozásának leírására. [19] A folyamat alapfüggvénye a következő képlettel ábrázolható:

$$W(t) = W(0) + \int_0^t \eta(\tau) d\tau \quad (2.7)$$

ahol:

- $W(t)$ a Wiener-folyamat értéke az időpontban t ,
- $W(0)$ az induló érték,
- $\eta(\tau)$ egy fehér zaj (sztochasztikus zaj) folyamat, amely normál eloszlású.

2.9.2. Gamma-folyamat

A Gamma-folyamat a Wiener-hez hasonlóan sztochasztikus, ám változása Gamma karakterisztikát követ. A degradáció mindig növekvő lesz, és inkrementálása történhet exponenciálisan is. [19] Egyenlete az alábbi:

$$X(t) = X(0) + \int_0^t \lambda X(s)^{\alpha-1} ds + \int_0^t \theta X(s)^\alpha dW(s) \quad (2.8)$$

ahol:

- $X(t)$ a Gamma-folyamat értéke a időpontban t ,
- $X(0)$ a kezdeti érték,
- λ az intenzitás (rate) paraméter,
- α a shape (forma) paraméter, amely meghatározza a Gamma eloszlás görbáját. Ha $\alpha = 1$, akkor a folyamat exponenciális növekedést mutat,
- θ a scale (skála) paraméter, amely szabályozza a folyamat terjedelmét,
- $W(t)$ a Wiener-folyamat (Brown-mozgás),
- s az integrálási változó.

2.9.3. Cox-Ingersoll-Ross-folyamat

E folyamat előnye, hogy szintén folyton növekvő, és ellenálló a hirtelen ingadozásokkal szemben. Ezek alkalmasabbá teszik degradáció lekövetésére, mint az egyszerű Wiener-modell. A folyamat matematikai alakja:

$$X(t) = X(0) + \int_0^t \kappa(\theta - X(s)) ds + \int_0^t \sigma \sqrt{X(s)} dW(s) \quad (2.9)$$

ahol:

- $X(t)$ a folyamat értéke az időpontban t ,
- κ a mean reversion érték, a sebesség amivel a folyamat visszatér az egyensúlyba
- θ az egyensúlyi érték,
- σ a volatilitás paraméter, a folyamat ingadozását biztosító érték
- $W(t)$ a Wiener-folyamat,
- t az idő.

3. fejezet

A modellalkotás menete és eredményei

Ebben a fejezetben ismertetem a felhasznált adathalmazok jellegét, mérésük folyamatát, bemutatom kezelésük és tisztításuk fő lépéseit. Következő pontként felvázolom a megalkotott fizikai degradációs modellt, majd alkalmazom az elsőként tárgyalt adatsorra. Az így kapott értékeket augmentálva betanítom a felállított hibrid gépi tanulás modellt. Végül a betanított modell segítségével előre jelezzük a második adatsor várható élettartamát, elemezzük sikerességét.

3.1. IMS csapágy adathalmaz

Az első adatsor a NASA hivatalos adatbázisában található, melyet a Cincinnati Egyetem munkatársai egy 2006-os tanulmány keretében mértek. [12] A mérés 3 meghibásodásig tartó kísérletből áll, melyek során 4db, egy tengelyen elhelyezkedő csapágy gyorsulás komponenseit mérték. A tengelyt 6000 font (≈ 2700 kg) terhelte, a rendszer állandó 2000 rpm-en forgott. Az első teszt során két (x és y irányú komponens), míg a másik két teszt során egy (csak x irányú komponens) gyorsulásmérő szenzor gyűjtött adatot. Mindegyik teszt külön fájlban elérhető, melyben az adatok 1 szekundumos jel pillanatokba vannak rendezve. Egy idő pillanatban 20kHz-es frekvenciával 20480 sor adat lett felvéve. A fájlok neveiből megtudható a pillanatfelvétel pontos ideje, ebből látható, hogy a mérési pontokat 10 percenkénti gyakorisággal mérték.

3.1.1. Adatcsökkentés és szűrés

A kezelhetőség érdekében kulcsfontosságú, hogy a csökkentjük az adatok számát úgy, hogy közben minimalizáljuk a veszteségeket. Először az y irányú gyorsulás komponensek csak az első tesztben lettek lemérve, velük nem foglalkozom. A következő lépés

az adataggregáció. A mért időpillanatok statisztikai mérőszámok kiszámításával összehasonlíthatók. A definiált mérőszámok:

- **Átlag** (Mean): Az adatok átlagos értéke.
- **Szórás** (Standard Deviation): Az adatok eloszlásának mértéke az átlaghoz képest.
- **Négyzetes átlag** (RMS): A jel négyzetes átlagának gyöke, amely az adatok intenzitását mutatja.
- **Maximális érték** (Maximum): Az adat legnagyobb mértéke.
- **Csúcstávolság** (P2P): Az adat legnagyobb és legkisebb értéke közötti különbség.
- **Csúcs tényező** (Crest Factor): A jel csúcserkének és a négyzetes átlagának hányadosa. A jel csúcsosságát mutatja.
- **Tisztaság** (Clearance): A jel tisztasága, amely a zaj mértékét jelzi.

A 3.1-es táblázatban néhány ilyen statisztikai adat látható.

Dátum	B1_x_mean	B1_x_std	B1_x_rms	B1_x_max	B1_x_p2p	B1_x_crest	B1_x_clearance
2004-03-04 09:27:46	0.0616	0.0796	0.0798	0.569	1.116	7.1330	0.0513
2004-03-04 09:32:46	0.0608	0.0785	0.0787	0.491	0.952	6.2407	0.0506
2004-03-04 09:42:46	0.0622	0.0798	0.0798	0.515	0.969	6.4523	0.0520
2004-03-04 09:52:46	0.0630	0.0810	0.0811	0.552	1.072	6.8077	0.0527
2004-03-04 10:02:46	0.0619	0.0791	0.0792	0.381	0.750	4.8127	0.0519

3.1. táblázat. Adatok a csapágyak x irányú mérési paramétereiről

A mérést hiba terheli, ezt okozhatja a mérőeszköz pontatlansága, a mérésvezető hibája, nem várt külső behatás és számítási pontatlanság is. Hogy megfelelően működő modellt állítsunk fel ezeket a hibákat a lehető legjobban ki kell szűrni. Ezeket a hibákat jól szemlélteti a 3.1 ábra, látható, hogy az adatnak vannak kiugró értékei, és a jelet zaj is terheli, ezek megzavarhatják a modellalkotást. A szűrésre alkalmas módszer az adatok exponenciális mozgóátlagának (EMA) számítása. Az EMA egy olyan átlag mely az újabb értékeket exponenciálisan súlyozva adja hozzá az előzőekhez, ezzel simítva az adatsort. Látható, hogy az EMA görbe a zajt majdnem teljesen eltüntette, és a kiugró értékeket is jobban elkerüli. Ezt a módszert alkalmazva az összes adatra, még mindig nem kellőképpen tiszta a jelünk.

További javításhoz felhasználok az adatcsökkentés egy másik módját a dimenzió csökkentést. Ehhez Főkomponens-analízist (PCA) kell elvégezni az adatsoron. A PCA során először is létrehozom az adatsor kovariancia-mátrixát, melynek értékei megmutatják, hogyan hatnak az egyes változók egymásra. Ezen mátrix sajátvektorai és sajátértékei meghatározzák az új dimenziókat (főkomponenseket), és hogy azok milyen befolyással bírnak az adatokra. A kisebb varianciájú főkomponenseket elhanyagolva áttranszformálok az adatokat egy kisebb dimenziójú térbe, ezzel csökkentve a zavart a

jelben. A főkomponensek varianciái a 3.2 táblázatban láthatóak tönkremeneteli tesztenként. Az értékekből látható, hogy a főkomponensek megfelelően jellemzik a rendszert és elegendő az első főkomponenst felhasználni, a szűrés sikeres volt.

3.1. ábra. Adatok exponenciális mozgóátlag szűrése.

A tönkremeneteli tesztek sorszámai	A főkomponensek varianciája [-]
1-es csapágy 1-es teszt	0.982948
1-es csapágy 3-as teszt	0.997778
2-es csapágy 1-es teszt	0.942079
2-es csapágy 3-es teszt	0.996840
3-es csapágy 1-es teszt	0.998891
3-es csapágy 3-es teszt	0.998552
4-es csapágy 1-es teszt	0.999432
4-es csapágy 3-es teszt	0.998944

3.2. táblázat. Az egyes főkomponensek variancia értékei

Jelen esetben degradációt jellemző értékeket keresünk, így a mérőszámok közül a négyzetes gyökátlagot, a csúcstávolságot és a maximum értékeket fogom figyelembe venni. Ezeket csapágyanként és tesztenként külön-külön alávétve a főkomponensanalízisnek tovább tisztítom az adatokat, ezt szemlélteti a 3.2 ábra. Mivel a rendszer állandó paraméterek mellett fut, ezért számomra releváns tranziensek csak induláskor és a tönkremenetel közelében történnek. Ahogy az ábrán is látszik, induláskor egy már meglévő értékről elkezdene csökkenni a degradáció, ami képtelenség, így adatlevágást

alkalmazok. Törés közelében irreálisan növekszik a görbe amplitudója, azonban fontos lenne megőrizni a növekedés exponenciális jellegét, így a törési határ megválasztását a későbbiekben teszem meg.

3.2. ábra. Főkomponens analízis és adatlevágás az 1. teszt 3-as csapágyára.

A degradációs görbéket megfigyelve észrevehető, hogy a 2. teszt értékei túlságosan zajosak, így nem használhatóak. Ezt a rendellenességet jelezi az is, hogy míg azonos feltételek mellett, az 1. és 3. teszt csapágyai túléltek több ezer ciklust (10 percenkénti időpillanatot), addig a 2. tesztnél 900-ig jutottak csak el. [20] Ezen okok miatt a továbbiakban csak az 1. és 3. teszttel foglalkozom.

Az adatok továbbra sem kellőképpen tiszták, így több különböző adatsimítási technikákkal próbálkoztam meg. A 3.3 ábra mutatja az elvetett technikákat, a 3.4 pedig a kiválasztott LOWESS (Locally Weighted Scatterplot Smoothing) szűrést. A LOWESS szűrés lokálisan súlyozott regresszióval dolgozik. Egy ablakon belül súlyokat rendel az adatokhoz aszerint, hogy milyen közel vannak a középponthez. Az ablakon belül lineáris regresszióval egyenest illeszt, majd azokat összegezve megrajzolja a simított görbét. Érdeemes kijelölni egy határpontot is, ahol már kellő biztonsággal megtörtént a törés, mivel kevés görbe van ezt intuitív alapon, görbénként külön-külön tettem meg. Különböző értékeket tudtam megjelölni, ennek oka, hogy a 3. teszt során a csapágyak jóval tovább bírták a terhelést, mint az elsőben. Ezekkel együtt már alkalmassá válik az adatsor, a fizikai degradációs modell felállítására.

Simítási technikák összehasonlítása zajos adatokon

3.3. ábra. Különböző simító technikák hatása

3.4. ábra. A kiválasztott technika:LOWESS szűrés

3.2. FEMTO csapágy adathalmaz

A FEMTO-ST intézet 2012-es versenyére hirdette meg a vizsgált adathalmazt. A kísérletek laboratóriumi körülmények között lettek levezényelve, ezáltal biztosítottak a konstans operatív körülmények folyamatos monitorozás mellett. Mérték a fordulatszámot, a terhelés nagyságát, a hőmérsékletet és a rezgésamplitudót. Az adathalmaz 11 tönkremenetelig történő vizsgálatot tartalmaz, melyben külön fájlokban találhatóak meg a gyorsulás értékek illetve a hőmérséklet értékek. Ezek kiválóan alkalmasak élettartam előrejelzésre, hiszen, habár közvetetten, értékük tükrözi a degradációt. Ezen adatok mellett minden értékhez tartozik egy időbélyeg, ami a mérés időpontját jelzi. A csapágyak, ahogy az IMS adatsornál, ebben az esetben is különböző időtartamokban mentek tönkre, ez növeli az adasor variabilitását. A mérési összeállítás DC motorból, mechanikai rendszerből és szenzorokból áll. Az adatokat 2 gyorsulásmérővel (x és y tengely irányú értékek) és egy ellenállás-hőmérővel mérték. A gyorsulások mintavétele 25,6 Hz-en a hőmérsékleteké 0,1 Hz-en történt. A 11 kísérletet 3 féle körülmények között végezték el. A különböző mintavételezés miatt egyes időpillanatokban nincs hőmérséklet adat, mivel a főkomponens-analízisnél előnyös, ha több változó áll rendelkezésre, így ezeket a mintákat nem veszem figyelembe. Ezáltal a tönkremeneteli tesztek száma lecsökkent 9-re, és a többi tesztben is volt adatvesztés, habár relatíve kis mértékben.

teszt sorszáma	fordulatszám [RPM]	terhelő erő [N]
1	1800	4000
2	1650	4200
3	1500	5000

3.3. táblázat. A tönkremeneteli kísérletek paramétereit

a_x [m/s ²]	a_y [m/s ²]	hőmérséklet[°C]	teszt sorszáma	idő [h : min : s]
-0,188	-0,151	70,257	1	08:09:50
0,318	-1,855	70,257	1	08:09:50
-0,65	-0,245	71,353	1	08:10:00
-0,372	0,456	72,408	1	08:10:10
0,152	-0,419	73,424	1	08:10:20
0,438	0,209	73,424	1	08:10:20
0,05	0,975	74,38	1	08:10:30

3.4. táblázat. Részlet a strukturált FEMTO adatsorból

3.2.1. Adatcsökkentés és szűrés

Az adatbázis nagy méretű, 2,5 GB-nyi CSV adatot tartalmaz, beolvasása kihívást okozott, hiszen nem rendelkezem akkora memória kapacitással (RAM), amely erre képes lenne. Mintavételezéssel csökkentettem a méretét, ám a szenzorok frekvenciája és a mérés hossza miatt ez nem okozott releváns információvesztést. A táblába került egy *teszt sorszáma* és egy *csapágy sorszáma* oszlop, amely jelzi, milyen körülmények között történt a mérés. A struktúrált adathalmaz egy részlete látható a 3.4 ábrán. Tartalmaz hiányzó értékeket, a jelek viszonylag tiszták, nem szükséges az IMS-nél alkalmazott szűrők használata, viszont a dimenzió csökkentés előnyös lehet, így végrehajtom a főkomponens elemzést. A felhasznált változók ez esetben az x és y irányú gyorsulás komponensek és a hőmérséklet értékek. A 3.5 tábla értékeiből és a 3.5 ábrából látható, hogy ismét sikeres volt a dimenzió csökkentés.

A tönkremeneteli tesztek sorszáma	A főkomponensek varianciája [-]
1-es teszt 4. csapágy	0,969035
1-es teszt 5. csapágy	0,997875
1-es teszt 6. csapágy	0,998417
1-es teszt 7. csapágy	0,998236
2-es teszt 4. csapágy	0,999421
2-es teszt 5. csapágy	0,998999
2-es teszt 6. csapágy	0,999999
2-es teszt 7. csapágy	0,999990
3-as teszt 3. csapágy	0,999111

3.5. táblázat. Az egyes főkomponensek variancia értékei

A 3.5 ábrán látható degradációs görbék a PCA eredményéből számíthatóak. Néhány teszt esetében a görbe jelentősnek tűnő zajjal terhelt, de ezt a nagy adatmennyiség kompenzálja. Felismerhető, hogy ebben az esetben az adatok nem szorulnak levágásra sem. A FEMTO adatsorból számolt degradációk is alkalmasak a modellalkotásra.

3.3. A modell megalkotása és optimalizálása az adatsorra

A szűrés után átalakítom az adathalmazom úgy, hogy jellegében a degradáció az adott csapágyhoz tartozó növekedést mutassa. Ehhez a sztochasztikus, Wiener-folyamat alapú Cox-Ingersoll-Ross (CIR) modellt használom. Ez úgy követi le minél pontosabban a görbét, hogy közben tükrözi azt, egy ilyen folyamat során hogyan változik a kopás. Megtartja tehát monoton növekvő jellegét, közben tartalmazza a sztochasztikus zajt. A modell paraméteres egyenletét a (2.9) egyenlet mutatja.

3.5. ábra. Főkomponens analízis eredményei tesztenként, egy ábrán feltüntetve

Az optimalizálás a maximális valószínűség becslés (MLE) szerint történik. A módszer lényege, hogy megtalálja azokat a paramétereket, melyek a megfigyelt adatok valószínűségét maximalizálják a modell alapján. ez esetben ez annyit jelent, hogy megtalálja azt a CIR görbét, ami a legpontosabban leköveti adatainkat.

Az MLE általános egyenlete a következő:

$$L(\boldsymbol{\theta}) = \prod_{i=1}^n f(x_i | \boldsymbol{\theta}) \quad (3.1)$$

ahol $L(\boldsymbol{\theta})$ a valószínűségi függvény, $f(x_i | \boldsymbol{\theta})$ az x_i adatok valószínűségi sűrűségfüggvénye a $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ paraméterek mellett, és n az adatpontok száma. A produktum nehezen kezelhetősége miatt a függvény logaritmusával számolok, ezzel az egyenlet az alábbi módon egyszerűsödik:

$$\ell(\boldsymbol{\theta}) = \log L(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i=1}^n \log f(x_i | \boldsymbol{\theta}) \quad (3.2)$$

A maximális valószínűség becslés $\boldsymbol{\theta}$ paramétereire az alábbi feltétellel számítható:

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} \ell(\theta) \quad (3.3)$$

A modellt illesztve mindkét adatsor, mindegyik tönkremeneteli teszjtére jellemző eredmények jönnek ki. A legoptimálisabb eredmény elérése érdekében, minden teszthez több görbét illesztünk (IMS esetében egyenként 200-at, FEMTO-nál 50-et). Sztochasztikus jellegükből fakadóan, ezek különbözni fognak. A legkisebb négyzetek módszerét alkalmazva a görbéken végig iterálok, és a legkisebb eltérést mutatót használom fel. Az eredmények az IMS egy teszjtére a 3.6 ábrán, a hozzá tartozó optimális paraméterek a 3.6 táblázatban láthatóak.

3.6. ábra. Az IMS adatsor egy optimális degradációs görbéje a CIR modell használatával

Paraméter	Becsült érték
κ (visszatérési ráta) [-]	0,001077
θ (egyensúlyi érték) [-]	0,299043
σ (volatilitás) [-]	0,001
Optimális görbe négyzetes hibája a mért adatoktól [-]	0,000266

3.6. táblázat. Az IMS adatsor egy optimális degradációs görbéjének CIR paraméterei

A 4-es csapágó 1-es teszjtének zajossága miatt nem alkalmas az előrejelzésre, a 4-es csapágókat a továbbiakban nem figyelem. A FEMTO adathalmazon az előzőek szerint járok el. Az IMS-hez hasonló adatvesztés itt ugyancsak az adatok mérete miatt nem áll fenn. Az illesztés eredményei a 3.7 ábrán és a 3.7 táblában találhatóak.

Paraméter	Becsült érték
κ (visszatérési ráta) [-]	$1,185567 \times 10^{-5}$
θ (egyensúlyi érték) [-]	94,847089
σ (volatilitás) [-]	0,001
Optimális görbe négyzetes hibája a mért adatoktól [-]	136,88391

3.7. táblázat. Az FEMTO adatsor egy optimális degradációs görbéjének CIR paraméterei

3.7. ábra. Az FEMTO adatsor egy optimális degradációs görbéje a CIR modell használatával

4. fejezet

A mesterséges intelligencia modell

Ebben a fejezetben vázolom a tervezett mesterséges intelligencia (MI) modellt, előkészítem a két adatsort, betanítom rá, majd kiértékelem a hasznos élettartam-előrejelzés minőségét.

4.1. IMS adathalmaz előkészítése

Első lépésként fontos felismerni, hogy jelenleg a felhasználandó értékek száma körülbelül 24000, ez mivel különböző csapágók méréséről van szó nem egységes, így nem rendelkezem megfelelő mennyiségű adattal, a kezelés során túl sok veszteség keletkezett. A számosság növelése érdekében összefűztem a számított és a főkomponens-elemzésből származó degradációs görbéket. Egy ilyen görbe a 4.1 ábrán látható. A grafikonon jelölve vannak a tönkremeneteli pontok, ami után értelemszerűen az időpillanatok újra indulnak. Az adatokat a betanítást elősegítve 0 és 1 közé normáltam. Az adatsor további bővítést igényel.

4.1.1. Augmentálás

Az augmentálás adatbővítési technika. A Gauss-zaj augmentálással a meglévő adatokra kis mértékű zajt juttatunk normál, Gauss-eloszlás szerint, ezzel szimuálva az eredetiekhez hasonló adatokat, közben biztosítva az egyediségüket.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (4.1)$$

Ahol: - μ az eloszlás átlaga (általában 0), - σ az eloszlás szórása, amely meghatározza a zaj mértékét.

A Gauss zaj generálása, mintavétel az eloszlásból:

$$z \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \quad (4.2)$$

4.1. ábra. Az IMS adatsor egy összefűzött degradációs grafikonja, a tönkremeneteli pontokkal megjelölve

A zaj hozzáadásánál használt küszöbérték az amplitúdó beállításához iteratív módszerrel meghatározva: $thres = 0.02$ A minden időpillanatra kapott zajértékeket hozzáadják az adatpontokhoz, és létrejön az új adatsor. Ezáltal a számosságot 100-szorosára növeltem. Az augmentált adatsor egy részlete a 4.2 ábrán, adatai a 4.1 táblában láthatóak. Oszlopai közé tartozik a degradáció és az időpillanat mellett:

- **csapágysorszám:** a kísérletet melyik pozícióban elhelyezkedő csapágyon hajtották végre,
- **szimulált I/H:** megadja, hogy az adott adat az agumentáció során keletkezett-e
- **RUL:** hátralevő hasznos élettartam az időpillanatok számával (1 időpillanat= $10[min]$), kiszámítása: $RUL_i = \max(cycle) - cycle_i$

Csapágysorszáma	Degradáció [-]	Időpillanatok [-]	Szimulált I/H	RUL [-]
1	0,088582	80	1	2026
1	0,093482	81	1	2025
1	0,093916	82	1	2024
1	0,089553	83	1	2023
1	0,090221	84	1	2022
1	0,086959	85	1	2021
1	0,089598	86	1	2020
1	0,091271	87	1	2019
1	0,093563	88	1	2018

4.1. táblázat. Az augmentált IMS adatsor egy részlete

ahol:

- RUL_i az i -edik ciklusra vonatkozó maradék hasznos élettartam,
- $\max(\text{időpillanat})$ az összes ciklus közül a legnagyobb ciklus szám,
- időpillanat_i az i -edik ciklus száma.

A degradációs érték, az időpillanat, a szimuláltság értéke és a csapágysorszám betanításra kerülő menységek, míg az RUL várható kimeneti adat. A teljes adathalmazt szétosztottam tanuló és validáló részre 80-20% arányban.

4.2. ábra. Az augmentált IMS adatbázis egy részlete

4.2. FEMTO adathalmaz előkészítése

A FEMTO adatbázis nem szorul bővítésre, esetében a feladat annyi, hogy definiáljam, mely változókkal kell betanítani a hálót, melyek a releváns mennyiségek. Ezek közé veszem a degradáció mellett a teszt számát és a csapágy sorszámát is. Az időpillanatok ebben az esetben végül nem kerültek betanításra, mivel a hálóban túltanulást okoztak. Így végül a betanításnál felhasznált mennyiségek és a várható kimeneti értékek:

- **teszt száma:** megmutatja, hányas sorszámú tesztnél mérték az adatot, ez egyben jelképezi a rendszerre adott terhelést és fordulatszámot
- **csapágy sorszám:** az adott teszt során hányadik csapágy volt vizsgálva,
- **szimulált I/H:** megadja, hogy az adott adat az agumentáció során keletkezett-e
- **RUL:** hátralevő hasznos élettartam az időpillanatok számával (1 időpillanat= $10[min]$), kiszámítása: $RUL_i = \max(\text{cycle}) - \text{cycle}_i$

ahol:

- RUL_i az i -edik ciklusra vonatkozó maradék hasznos élettartam,
- $\max(\text{időpillanat})$ az összes ciklus közül a legnagyobb ciklus szám,
- időpillanat_i az i -edik ciklus száma.

Az adatokat az előzőhöz hasonlóan (80-20%-ban) bontottam szét tanuló és validáló halmazra. Egy részlet látható a modellnek beadott adatokból a 4.2 táblázatban.

Degradáció [-]	RUL [-]	Teszt	Csapágy
0	181328	1	4
$1,3581 \times 10^{-5}$	181327	1	4
$2,7485 \times 10^{-5}$	181326	1	4
$4,0709 \times 10^{-5}$	181325	1	4
$5,3913 \times 10^{-5}$	181324	1	4
$6,8127 \times 10^{-5}$	181323	1	4
$8,2641 \times 10^{-5}$	181322	1	4
$9,4299 \times 10^{-5}$	181321	1	4

4.2. táblázat. Egy részlet a FEMTO adatsor beadásra kerülő értékeiből

4.3. Hibrid MI modell felépítése

Célom egy olyan hibrid neurális háló alapú modell felépítése, ami a lehető legpontosabban előrejelzi az adatokból a várható hasznos élettartamot.

4.3.1. Egyszerű FCN struktúra - Az alapmodell

Egy egyszerű teljesen összekapcsolt neurális háló (FCN) struktúra felállításával kezdtem. Felépítése és paraméterei a 4.3 ábrán láthatóak.

4.3. ábra. FCN modell

A modell rendelkezik úgynevezett hiperparaméterekkel, melyek befolyásolják annak sikerességét. Ezeket a paramétereket az adott feladatra, adatsorra kell hangolni, hogy a lehető legsikeresebb legyen az eredmény. A legfontosabb paraméterek a rétegszám és a neuronok száma, a modellben megadott értékekhez iteratív próbálkozással jutottam el. Egy másik jelentős hiperparaméter az aktivációs függvény. Először a rejtett rétegekben ReLU, a kimeneti rétegben lineáris függvényt alkalmaztam. A ReLU gyors kapcsolása, konvergenciája miatt alkalmas komplex összefüggések felismerésére, azonban a modell ezekkel a paraméterekkel hajlamos volt túltanulásra, így a második réteg aktivációs függvényét Leaky-ReLURA módosítottam. Ennek alkalmassága abban rejlik, hogy negatív bemenetekre is ad vissza nem nulla kimenetet, ezzel nehezítve a modell túltanulását. Egyenlete a következőképp van definiálva:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{ha } x \geq 0 \\ \alpha x, & \text{ha } x < 0 \end{cases} \quad (4.3)$$

,ahol α a görbe negatív x tartományban nézett x tengellyel bezárt szöge. Adaptív pillanatbecslő (ADAM) optimalizáló algoritmust használok. Ez az algoritmus határozza meg, a neuronok súlyai milyen mértékben változnak egy iteráció során. Az ADAM algoritmust kifejezetten nagy méretű és dimenziójú adatsorokra fejlesztették ki.

A további paraméterek a 4.3 táblázatban találhatóak. Ahol a batch size, azaz tételek száma meghatározza, hogy egyszerre mennyi adatot használunk fel egy iteráció során mielőtt a súlyokat frissítené. Az epochszám megadja az adathalmaz teljes bejárásainak számát a tanulás alatt. Ezeket az értékeket hiperparaméter optimalizálással határoztam meg. Az optimalizálás grid search módszerrel történik. Az algoritmus szisztematikusan végigiterál paraméterek kombinációin, úgy hogy minimalizálja a validációs veszteség-

függvényt, vagyis maximalizálja előrejelzés pontosságát. A veszteségfüggvény típusát szintén így adtam meg. A tanulási ráta határozza meg lépésenként milyen sebességgel változnak a súlyok, ezt szintén iteratíván hangoltam be.

Hiperparaméter	Értékek az IMS adatsorra	Értékek a FEMTO adatsorra
Optimalizáló algoritmus:	ADAM	ADAM
Epoch:	30	30
Batch size:	128	32
Veszteségfüggvény:	MSE - négyzetes hibaátlag	MSE - négyzetes hibaátlag
Tanulási ráta:	0,008	0,0001
Leaky-ReLU α értéke	0,3	0,4

4.3. táblázat. Az alapmodell hiperparaméterei

4.3.2. Random Forest kereséssel kiegészített modell

A Random Forest (RF) keresési algoritmus felhasználásával hibrid gépi tanuló modellt építhető. A RF előző modellbe való beintegrálását ösztönzi, hogy robusztussága miatt ellensúlyozza a neurális hálók túltanulásra való hajlamát. Másik nyomós érv alkalmazása mellett, hogy a neurális hálók jelentősen csökkentik a megtanulandó paraméterek számát azáltal, hogy figyelembe veszik az adott adatdoménre vonatkozó speciális ismereteket, ezt a RF algoritmus döntési fa kimeneteinek átlaga javítja. [18] Az előző pontban bemutatott modell kiegészítem úgy, hogy a 3.réteg kimeneteként kapott 10 súlyfüggvényre RF keresést alkalmazok. A RF megtalálja a súlyfüggvények legelőnyösebb kombinációját, mely módon megkaphatjuk a legpontosabb RUL kimenetet. Hiperparamétere a döntési fák száma, azt jelöli, hogy az algoritmus a bemeneti adatokat mennyi részfára bontja fel. A kiegészített modell a 4.4 ábrán látható, a hozzá tartozó hiperparaméterek, pedig a 4.4 táblázatban találhatóak.

Paraméterek	Értékek az IMS adatsornál	Értékek a FEMTO adatsornál
Döntési fák száma:	1000	1000
Fák maximális mélysége:	10	10
Tanulási ráta:	0,08	0,05

4.4. táblázat. A RF algoritmus hiperparaméterei

4.4. ábra. RF kereséssel kiegészített modell

4.3.3. A végső hibrid modell RF visszacsatolásával

További fejlesztésként a Random Forest eredményét visszacsatolva az alapmodell kimeneti rétegébe, beadjuk a súlyfüggvények legoptimálisabb kombinációját. Erre a háló rátanulva pontosabb eredményt ad. A 4.5 ábra mutatja a felépítést. A hibrid modell paraméterei megegyeznek az alapmodellnél meghatározottakkal.

4.5. ábra. A visszacsatolt hibrid modell

4.3.4. Előrejelzés eredménye az adatsorokra

A 5.2 és 5.3 táblázat mutatja az előrejelzett hasznos élettartamokat mindkét adatsornál. Látható, hogy az egyes modellek előrejelzése és a becslült érték közötti eltérés csekély, kijelenthető, hogy már az alapmodell is pontos. A táblázatban:

- **Modell-1:** az alap FCN modell
- **Modell-2:** a RF kereséssel kiegészített eredmény
- **Modell-3:** a hibrid modell RF eredményének visszacsatolásával

Becsült RUL [-]	Előrejelzett RUL [-]		
	Modell -1	Modell-2	Modell-3
4064.001221	4065.518799	4067.027100	4059.650879
2185.013672	2182.334229	2172.565918	2157.034668
689.974060	704.941895	684.227417	681.365845
690.989014	720.295105	685.103516	690.512085
4894.040527	4867.997070	4886.658203	4889.837891

4.5. táblázat. IMS modellek RUL előrejelzései

Becsült RUL [-]	Előrejelzett RUL [-]		
	Modell -1	Modell-2	Modell-3
51849	51652.09375	55104.531250	55332.828125
254283	252179.78125	254018.890625	255095.312500
6965	9267.423828	10795.453125	10836.863281
74589	74254.617188	74563.468750	74886.562500
282050	280735.500000	282069.625000	283107.562500

4.6. táblázat. FEMTO modellek RUL előrejelzései

A 4.6 és 4.7 ábrákon szemléltetem a neurális háló futása alatt a tanuló és validáló adatsor változását. A validációs veszteség mindkét ébrén egyaránt a tanítási veszteség alatt halad, a görbék konvergálnak egymás felé, így nem beszélhetünk se túl-, se alultanulásról. A tanítási veszteség hirtelen beesését az aktivizációs függvényként alkalmazott ReLU függvények gyors konvergenciája okozza. A validációs veszteség oszcillálását a LeakyReLU, illetve annak gradiens csökkenlse okozza. Megfigyelhető, hogy a görbék az előre meghatározott epoch szám elérése előtt megszakadnak, ezt korai leállítás beillesztésével oldottam meg, így amikor a veszteségfüggvények értéke tartósan egy hibahatáron belül marad a tanítás leáll. Ez is a túltanulás megakadályozását hivatott elérni. Ezek tudatában megállapítható, hogy a tanulás sikeresen végbe ment.

4.6. ábra. IMS adatsor-alapmodell veszteségfüggvényei

4.7. ábra. FEMTO adatsor-alapmodell veszteségfüggvényei

4.8. ábra. Veszteségek változása az epochok függvényében

A következő, a szakirodalomban is elismert metrikákkal értékelem a modellek sikerességét [16]:

- **MSE (Mean Squared Error - Átlagos Négyzetes Hiba):** Az előrejelzések és a tényleges értékek négyzetes eltéréseinek átlaga. $MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$
- **MAE (Mean Absolute Error - Átlagos Abszolút Hiba):** Az előrejelzések és a tényleges értékek abszolút eltéréseinek átlaga. $MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$
- **R^2 (R-négyzet - Determinációs Együttható):** A modell által magyarázott variancia aránya a célváltozó teljes varianciájához viszonyítva. $R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$

	IMS			FEMTO		
	Modell-1	Modell-2	Modell-3	Modell-1	Modell-2	Modell-3
R^2	0,9246	0,9673	0,9672	0,9024	0,9077	0,9077
MAE	152,38	56,50	63,07	14120,52	12697,38	12888,52
MSE	200678,88	86949,52	87257,84	759531136	718047740	718407552

4.7. táblázat. Metrikák IMS és FEMTO adatsorra

Regressziós feladatoknál a modell pontosságát legjobban az R^2 együttható írja le. A 5.1 táblázatból kiolvasható, hogy a RF keresés a várt eredményeket hozta. Az R^2 érték mellett a hibaátlagok értékeit is egységesen csökkentette mindkét adatsornál. A megoldás sikerességét igazolja az is, hogy mindegyik modell 90% feletti értékkel tért vissza. Látható az is, hogy a hibrid modell már nem javít a korreláció, sőt a hibaértékeket kis mértékben rontja. Ez azért van így, mivel a neurális háló struktúrák általánosan, nem képesek ennél pontosabb előrejelzést elérni, túltanulás veszélye nélkül. Így habár a hibrid modell negatív súlyú visszacsatolásai kis mértékben növelik a hibát, biztosítják a tanítás sikerességét.

5. fejezet

Összegzés

5.1. Konklúzió

Jelen dolgozat célja volt egy olyan kvázi-univerzális, gépi tanulás alapú modell felállítása, amely képes széles körben használt, kopásra hajlamos mechanikai alkatrészek várható élettartamának előrejelzésére. Szempont volt a modell megalkotásánál, hogy az a beadott adatsorok mértetétől, dimenziójától, a mérés paramétereitől, minőségétől függetlenül hatékonyan működjön. A felállított modell erre teljes mértékben alkalmas. Az alábbi táblázatokban bemutatott mérési eredmények igazolják, hogy két elemeiben különböző rendszer esetében is képes volt nagy pontossággal meghatározni az élettartamot.

	IMS			FEMTO		
	Modell-1	Modell-2	Modell-3	Modell-1	Modell-2	Modell-3
R^2	0,9246	0,9673	0,9672	0,9024	0,9077	0,9077
MAE	152,38	56,50	63,07	14120,52	12697,38	12888,52
MSE	200678,88	86949,52	87257,84	759531136	718047740	718407552

5.1. táblázat. Metrikák IMS és FEMTO adatsorra

Becsült RUL [-]	Előrejelzett RUL [-]		
	Modell -1	Modell-2	Modell-3
4064.001221	4065.518799	4067.027100	4059.650879
2185.013672	2182.334229	2172.565918	2157.034668
689.974060	704.941895	684.227417	681.365845
690.989014	720.295105	685.103516	690.512085
4894.040527	4867.997070	4886.658203	4889.837891

5.2. táblázat. IMS modellek RUL előrejelzései

Becsült RUL [-]	Előrejelzett RUL [-]		
	Modell -1	Modell-2	Modell-3
51849	51652.09375	55104.531250	55332.828125
254283	252179.78125	254018.890625	255095.312500
6965	9267.423828	10795.453125	10836.863281
74589	74254.617188	74563.468750	74886.562500
282050	280735.500000	282069.625000	283107.562500

5.3. táblázat. FEMTO modellek RUL előrejelzései

5.2. Összefoglalás

A napjainkban javában zajló 4. Ipari Forradalom egyik legjelentősebb aspektusa a gyártási karbantartás fejlesztése. Erre az egyik legígéretesebb törekvés az előrejelző karbantartás integrálása a gyártási procedúrába. Az EK megjelenése új határokat adott a termelési hatékonyság növelésének. Nem véletlen, hogy egyre több cég próbálkozik felállítani saját rendszerét, hiszen rendkívül nagy költség-megtakarítási lehetőségeket hordoz magában. Jelen dolgozat megfelelő metodológiai alapot ad egy ilyen rendszer legfontosabb elemének, az élettartam előrejelzésnek. A bemutatott modell az eredmények alapján hatékonyan képes pontos előrejelzést adni a mért adatok függvényében.

5.3. Fejlesztési lehetőségek

A következő fejlesztések lehetségesek a modell hatékonyságának további növeléséhez. A felhasznált CIR degradációs modell egyes degradációs görbés tökéletes lekövetésére nem alkalmas. Egy Gamma-eloszlás alapú modell pontosabban lekövetné a degradáció exponenciálisan növekedő hajlamát. Hasznos fejlesztés lenne a gépi tanulási modell hiperparamétereinek automatikus optimalizálása, hiszen jelen esetben ez iteratív hangolással történt, ami hosszadalmas folyamat, és nem garantálja a legoptimálisabb végeredményt.

Irodalomjegyzék

- [1] Taiwo Oladipupo Ayodele: Types of machine learning algorithms. *New advances in machine learning*, 3. évf. (2010) 19-48. sz., 5-1. p.
- [2] Alexander Busse – Joachim Metternich – Eberhard Abele: Evaluating the benefits of predictive maintenance in production: A holistic approach for cost-benefit-analysis. In Robert Schmitt – Günther Schuh (szerk.): *Advances in Production Research* (konferenciaanyag). Cham, 2019, Springer International Publishing, 690–704. p. ISBN 978-3-030-03451-1.
- [3] Jim Daily – Jeff Peterson: *Predictive Maintenance: How Big Data Analysis Can Improve Maintenance*. Cham, 2017, Springer International Publishing, 267–278. p. ISBN 978-3-319-46155-7. URL https://doi.org/10.1007/978-3-319-46155-7_18.
- [4] Stephan Dreiseitl – Lucila Ohno-Machado: Logistic regression and artificial neural network classification models: a methodology review. *Journal of biomedical informatics*, 35. évf. (2002) 5-6. sz., 352–359. p.
- [5] Nima Gorjian – Lin Ma – Murthy Mittinty – Prasad Yarlagadda – Yong Sun: A review on degradation models in reliability analysis. In *Engineering Asset Lifecycle Management: Proceedings of the 4th World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2009), 28-30 September 2009* (konferenciaanyag). 2010, Springer, 369–384. p.
- [6] Satish T.S. Bukkapatnam Hui Yang, Soundar Kumara – Fugee Tsung: The internet of things for smart manufacturing: A review. *IISE Transactions*, 51. évf. (2019) 11. sz., 1190–1216. p. URL <https://doi.org/10.1080/24725854.2018.1555383>.
- [7] Tayfun Caglar Koc – Suat Teker: Industrial revolutions and its effects on quality of life. *PressAcademia Procedia*, 9. évf. (2019) 1. sz., 304–311. p.
- [8] Anwar Meddaoui – Mustapha Hain – Adil Hachmoud: The benefits of predictive maintenance in manufacturing excellence: a case study to establish reliable methods for predicting failures. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 128. évf. (2023) 7-8. sz., 3685–3690. p.
- [9] Kevin P Murphy és mások: Naive bayes classifiers. *University of British Columbia*, 18. évf. (2006) 60. sz., 1–8. p.
- [10] Isaac Odun-Ayo – Olasupo Ajayi – Boladele Akanle – Ravin Ahuja: An overview of data storage in cloud computing. In *2017 International Conference on Next Generation Computing and Information Systems (ICNGCIS)* (konferenciaanyag). 2017, IEEE, 29–34. p.
- [11] A.C. Pereira – F. Romero: A review of the meanings and the implications of the industry 4.0 concept. *Procedia Manufacturing*, 13. évf. (2017), 1206–1214. p. ISSN 2351-9789. URL <https://www.>

- sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978917306649. Manufacturing Engineering Society International Conference 2017, MESIC 2017, 28-30 June 2017, Vigo (Pontevedra), Spain.
- [12] Hai Qiu–Jay Lee–Jing Lin–Gang Yu: Wavelet filter-based weak signature detection method and its application on rolling element bearing prognostics. *Journal of sound and vibration*, 289. évf. (2006) 4-5. sz., 1066–1090. p.
- [13] Lior Rokach–Oded Maimon: Decision trees. *Data mining and knowledge discovery handbook*, 2005., 165–192. p.
- [14] Mark R Segal: Machine learning benchmarks and random forest regression. 2004.
- [15] Fei Tao–Qinglin Qi–Ang Liu–Andrew Kusiak: Data-driven smart manufacturing. *Journal of Manufacturing Systems*, 48. évf. (2018), 157–169. p. ISSN 0278-6125.
URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612518300062>. Special Issue on Smart Manufacturing.
- [16] Abhishek V Tatachar: Comparative assessment of regression models based on model evaluation metrics. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 8. évf. (2021) 9. sz., 853–860. p.
- [17] Junliang Wang–Chuqiao Xu–Jie Zhang–Ray Zhong: Big data analytics for intelligent manufacturing systems: A review. *Journal of Manufacturing Systems*, 62. évf. (2022), 738–752. p. ISSN 0278-6125. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612521000601>.
- [18] Suhang Wang–Charu Aggarwal–Huan Liu: Random-forest-inspired neural networks. *ACM Trans. Intell. Syst. Technol.*, 9. évf. (2018. október) 6. sz. ISSN 2157-6904.
URL <https://doi.org/10.1145/3232230>. 25 p.
- [19] Qingqing Zhai–Zhi-Sheng Ye: Rul prediction of deteriorating products using an adaptive wiener process model. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 13. évf. (2017) 6. sz., 2911–2921. p.
- [20] Yongchao Zhang–Zhaohui Ren–Shihua Zhou: An intelligent fault diagnosis for rolling bearing based on adversarial semi-supervised method. *IEEE Access*, 8. évf. (2020), 149868–149877. p.
- [21] L. Q. Zhuang–D. H. Zhang–M. M. Wong: Wireless sensor networks for networked manufacturing systems. In Javier Silvestre-Blanes (szerk.): *Factory Automation*. 7 fejezet. Rijeka, 2010, IntechOpen.
URL <https://doi.org/10.5772/9530>.

Summary

One of the most significant aspects of the 4th Industrial Revolution, which is now well underway, is the development of manufacturing maintenance. One of the most promising efforts is the integration of predictive maintenance into the manufacturing process. The advent of PM has pushed the boundaries of production efficiency. It is no coincidence that more and more companies are trying to set up their own systems, as they offer huge cost-saving potential.

The present paper provides an adequate methodological basis for the most important element of such a system, the life cycle prediction. The presented model can effectively provide accurate predictions based on the results as a function of the measured data.

Keywords *gépi tanulás, megelőző karbantartás, hasznos élettartam előrejelzés, ipar 4.0*